

AI (SUN'IY INTELLEKT) QONUNCHILIGINING OQIBATLARI VA KELAJAGINI YORITISH

Saydullayev Og'abek Mamurjon o'g'li

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8358157>

Annotasiya: Ushbu maqola generativ sun'iy intellektni tartibga solish bilan bog'liq ko'plab voqealarni o'rganadi

Kalit so'zlar: Axborot texnologiyalari, multimediya, matn, grafika, animatsiya, dasturiy ta'minot, raqamlash, ChatGPT, IP, Sun'iy intellekt, OpenAI, Apple.

Kirish mutaxassislarining ta'kidlashicha, ta'lim jarayonida o'quvchini mustaqil tarzda axborot texnologiyalaridan foydalanishi uning aqliy va shaxsiy rivojlanishidagi mavjud muammolarni yechishning samarali usullaridan biri hisoblanadi. Uning asosida aqliy funksiyalarni faollashtiriladi va motivasiyani oshiradi.

Hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab hukumatlar va tashkilotlar ma'lumotlar maxfiyligi va xavfsizligi, IP huquqlari hamda sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan kontentdan noto'g'ri foydalanish bilan bog'liq xavotirlarni ta'kidlab, generativ sun'iy intellekt (AI) vositalarini tartibga solishning keskin to'liqiniga duch kelishmoqda. Manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlik foydalanuvchilarni himoya qiladigan va innovatsiyalarni rag'batlantiradigan kelajakdagi qonunchilik va siyosatni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib qoldi. So'ngi yillardan buyon ChatGPT kabi generativ sun'iy intellekt (AI) vositalari butun yer yuzini katta tezlik bilan egallab olmoqda, ammo ular hozirda tartibga soluvchi tekshiruv to'liqiniga duch kelishmoqda.

Federal Savdo Komissiyasi (FTC) yaqinda iste'molchi ogohlantirishini e'lon qildi, unda firibgarlar yuqori texnologiyali telefon qo'ng'irog'i firibgarliklarida ovozlarni takrorlash uchun sun'iy intellektdan foydalanmoqda. Bu bilan bir qatorda, AQSh Mualliflik huquqi byurosi generativ AI tasvir tizimlari bilan kurashmoqda va intellektual mulk huquqlari va himoyasi haqida savollar tug'dirmoqda. 2023 yil 4 aprel kuni Prezident Jo Bayden fan va texnologiya bo'yicha maslahatchilar kengashi bilan uchrashib, sun'iy intellektni rivojlantirishdagi jadal yutuqlar individual foydalanuvchilar va milliy xavfsizlik uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf va imkoniyatlarni muhokama qildi. Prezident shaxsiy ma'lumotlar to'planishini cheklash, bolalarga mo'ljallangan reklamani taqiqlash va mahsulot ishlab chiqarishda salomatlik va xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'yish uchun ikki tomonlama maxfiylik qonunchiligini talab qildi. Bundan tashqari nufuzli olimlar va texnologik innovatorlar guruhi, jumladan OpenAI asoschisi Ilon Mask va Apple asoschisi Stiv Voznyak AI laboratoriyalarini GPT-4 dan kuchliroq sun'iy intellekt tizimlarini o'qitishni kamida olti oyga to'xtatib turishga chaqiruvchi ochiq xatni imzoladilar. Shu bilan bir qatorda AI va raqamli siyosat markazi (CAIDP) FTCga shikoyat bilan murojaat qilib, OpenAIni tekshirishni va tijorat maqsadlarida yirik til modellarini (LLM) ishlab chiqishni to'xtatishni so'radi.

AQSh Savdo palatasi 2023 yilning mart oyida AIni tartibga solishni talab qiladigan hisobotni e'lon qildi.

Bu hisobotga ko'ra AIni tartibga solmaslik iqtisodiyotga zarar etkazishi, shaxsiy huquqlarni kamaytirishi va foydali texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishni cheklashi mumkinligi haqida ogohlantirildi.

AI tomonidan yaratilgan kontentdan foydalanadigan kompaniyalar IP qonunchiligida qiyinchiliklarga duch kelishadi, chunki ular bunday kontentdan foydalanish mualliflik huquqi egalarining huquqlarini buzmasligiga ishonch hosil qilishlari kerak.

AI vositalarini o'rgatish va ishlatishda ma'lumotlarining maxfiyligi va xavfsizligi muhim ahamiyatga ega. Generativ sun'iy intellekt modellarini o'rgatish uchun foydalaniladigan katta hajmdagi ma'lumotlar, agar ular qonuniy ravishda ishlatilmasa yoki teskari muhandislik bo'lsa, katta xavf tug'diradi.

Korxonalar generativ AI dan foydalanganda, Yevropa Ittifoqidagi va Buyuk Britaniyadagi mahalliy qonunlarga muvofiqligini ta'minlashi kerak.

Xulosa. So'ngi paytlarda generativ AI bilan bog'liq tartibga soluvchi faoliyatning o'sishi ushbu texnologiyalarning jamiyatimizga o'zgartiruvchi ta'sirining aksidir.

Ma'lumotlar maxfiyligi, IP huquqlari va sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan kontentdan potentsial noto'g'ri foydalanish bo'yicha muhokamalar samarali va barqaror sun'iy intellektni tartibga solishni ishlab chiqish nozik va hamkorlikdagi yondashuvni talab qilishini eslatib turadi.

Ushbu nutqdagi asosiy mavzular va muammolarni hal qilish orqali hukumatlar va tashkilotlar generativ sun'iy intellekt mas'uliyatli va axloqiy tarzda qo'llaniladigan kelajakni shakllantirish uchun birgalikda ishlashi mumkin, bu uning butun jamiyatga foyda keltirishi uchun to'liq salohiyatini ochib beradi.

References:

1. Фуломов С.С., Абдуллаев А.Х. Виртуальные стенды для имитации функций учебных мастерских и лабораторных установок. –Ташкент: МВИССО, 2002. -23 с.
2. Oblomurodov, E. (2023). METHODOLOGY OF STUDYING GEOMETRIC QUANTITIES. CALCULATION OF SURFACES. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(6), 121-124.
3. Begaliyev Fayzali Umaraliyevich. (2022). "ODAM VA UNING SALOMATLIGI" FANIDAN QON AYLANISH SISTEMASI HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA MAVZUSINI KOMPYUTER IMITACION MODELLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH . *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), 279–282. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/re/article/view/646>
4. BEGALIYEV, F. IMPROVING THE TOPIC OF BONE STRUCTURE AND COMPOSITION ON THE SUBJECT" MAN AND HIS HEALTH" ON THE BASIS OF MULTIMEDIA ELECTRONIC MANUALS. *ИНТЕРНАУКА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Интернаука"*, 11-13.
5. Uzbekhonovich, A. H. (2021). FACTORS AFFECTING THE PRODUCTIVITY OF FRUIT GROWING ON FARMS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(08), 50-56.
6. Тайлаков, У. К. (2020). ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЕ СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБЩЕЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ. In *Приоритетные направления развития науки и образования* (pp. 103-105).